

O‘ZBEK VA XORIJIY TILSHUNOSLIKNING FALSAFIY VA ADABIY TAFAKKUR UYG‘UNLIGI

Nishonov Sarvar Jasur o‘g‘li

dotsent v.b., falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
(KIUT)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464615>

Annotatsiya. Maqolada fe‘lning leksik-semantik va birikuvchanlik imkoniyatlari haqidagi turli ilmiy xulosalar va nuqtayi nazarlar ko‘rib chiqilgan. O‘zbek maktablarida rus tilining chet tili sifatida mavjudligi, til elementlarining ta‘siri asoslari ochib berilgan. Fe‘l valentligining asosiy funksiyalaridan biri ko‘rsatiladi, rus va o‘zbek tillaridagi ikki obyektli fe‘llarning modellari tahlil qilinadi. Misollarda rus tilidagi ikki obyektli fe‘llarning qiyosiy planda berilish usullari o‘z aksini topgan. Rus va o‘zbek tillari valentligining differensial tavsifi ularning semantikasi va funksiyalarida umumiy va xususiy jihatlarni aniqlashga yordam berishi ta’kidlangan. Keng semantik va sintaktik ma’noda ongli ravishda ko‘rib chiqilgan valentlik ochiq pozitsiyalarning ham semantik, ham sintaktik aniqlanishi, shuningdek, ularning sintaktik to‘ldirilishi ekanligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Valentlik, leksemalarning leksik-semantik mutanosibliigi, semantik valentlik, realizatorlar, avtosemantiya, sinsemantiya, avalent.

Аннотация. В статье рассматриваются различные научные выводы и точки зрения о лексико-семантических и сочетательных возможностях глагола. Раскрываются основы существования русского языка как иностранного в узбекских школах, влияние языковых элементов. Указывается одна из основных функций валентности глагола, анализируются модели двубъектных глаголов в русском и узбекском языках. В примерах отражены способы представления двубъектных глаголов в русском языке в сравнительном плане. Отмечается, что дифференциальная характеристика валентности русского и узбекского языков помогает выявить общие и частные аспекты в их семантике и функциях. Подчеркивается, что валентность, сознательно рассматриваемая в широком семантическом и синтаксическом смысле, является как семантическим, так и синтаксическим определением открытых позиций, а также их синтаксическим дополнением.

Ключевые слова: Валентность, лексико-семантическое соответствие лексем, семантическая валентность, реализаторы, автосемантия, синсемантия, авалентность.

Annotation. The article examines various scientific conclusions and points of view on the lexico-semantic and combinatorial possibilities of the verb. The existence of the Russian language as a foreign language in Uzbek schools, the foundations of the influence of language elements are revealed. One of the main functions of verb valency is indicated, and models of two-object verbs in Russian and Uzbek are analyzed. In the examples, the methods of comparative representation of two-object verbs in the Russian language are reflected. It is noted that the differential description of the valency of the Russian and Uzbek languages contributes to the identification of common and specific aspects in their semantics and functions. It is emphasized that valency, considered consciously in a broad semantic and syntactic sense, is both a semantic and syntactic determination of open positions, as well as their syntactic filling.

Key words: *Valence, lexico-semantic correspondence of lexemes, semantic valence, implementers, autosemantics, synsemantics, avalent.*

Valentlik nazariyasining umumiy rivojlanish jarayoni, taxminan qirq yil davomida eksplitsit ravishda ochib berilgan, xorijiy va sobiq sovet tilshunoslarining ishlarida uning yondashuvidan biroz farqni ko'rsatdi. Jumladan, valentlikni gap sathida ko'rib chiqishda xorij tilshunoslari asosan fe'l sohasidan kelib chiqqan bo'lsalar, sovet tilshunoslari uni barcha ma'noli so'z turkumlarining xususiyati sifatida baholadilar. Keyinchalik sovet tilshunosligida birikuvchi birliklar semantikasi avval boshdanoq katta darajada hisobga olingan bo'lsa, xorijiy tilshunoslikda, ayniqsa, dastlabki ishlarda gapning formal-grammatik tabiati haqida so'z borgan. Hozirgi vaqtda turli mamlakatlar tilshunoslari tomonidan valentlik nazariyasini yoritishda uni tavsiflovchi umumiy tendensiyalar mavjud.

“Umumqabul qilingan qoidalar jumlasiga quyidagilarni kiritish lozim:

1. Keng ma'nodagi valentlikni, boshqacha qilib aytganda, til birliklarining bir-biri bilan birikishidagi tanlovchanlikni va gapda so'zlarning majburiy birikishi bilan bog'liq bo'lgan tor (xususiy) ma'nodagi valentlikni farqlash (valentlikning ikkinchi tushunchasi ustunlik qiladi);

2. Tafakkurning aks ettirish xususiyatlari bilan bog'liq mantiqiy-semantik va gapning sintaktik tartibga soluvchi qurilishi valentligining ikki darajasini farqlash. Berilgan birikmalar tarkibidagi leksemalarning leksik-semantik munosabatini qiyoslang: boqmoq - nima bilan? Non bilan, sho'rva bilan, lekin tosh bilan emas, temir bilan” [1].

Tildan tashqari voqelik hodisalari fikriy aks ettirish obyekti va shu bilan birga til tuzilmalari motivatsiyasining asosidir. Inson ongida aks etadigan hodisalar mantiq sohasidagi voqelik fakti bo'lib, ular bir yoki bir nechta «ochiq pozitsiyalarga» ega bo'lgan «mantiqiy predikatlar» bo'lib, «argumentlar» sonidan biri bilan to'ldiriladi. Argumentlar deganda mantiqiy predikat yoki funktorga bog'liq bo'lgan gap komponentlarini tushunish mumkin. «Mantiqiy valentlik» tushunchasi ana shundan iborat. U nolisoniy, ya'ni universal xarakterga ega. Bunda ma'lum predikatlarga argumentlar tegishli aktantlar, ma'lum sinflarga mansub o'zgaruvchilar bilan to'ldiriladi, masalan, harakatni uning agenti - shu harakatni bajaruvchi, bu harakatni boshdan kechirayotgan patsiyens, adresat, harakat yo'naltirilgan shaxs aks ettirganda. Hukm tuzilishidagi mantiqiy munosabatlarga gap tarkibidagi mazmuniy munosabatlar mos keladi. Qiyoslang: «o'qituvchi o'quvchiga kitob beradi» gapida harakat - «beradi», agens - «o'qituvchi», patsiyens - «kitob», adresat - «o'quvchiga» [2]. Semantik valentlik shundan iboratki, so'zning valentlik tashuvchilari ma'lum bir aniq sheriklarni talab qiladi, bu tegishli semantik xususiyatlarning muvofiqligi va nomuvofiqligi asosida amalga oshiriladi. Bunda muayyan leksemalarning leksik-semantik muvofiqligi turli tillarda turlicha bo'lishi mumkin. O'zbek tili fe'llari semantikasini o'rganish muammosi olimlarning e'tiborini faol jalb qilmoqda, shuning uchun bu masala bo'yicha ko'p ishlar qilindi: fe'llarning ko'p jihatlari amalda o'rganildi, ko'plab ilmiy ishlar, uslubiy qo'llanmalar yaratildi. So'nggi paytlarda o'zbek tili leksikasi bo'yicha bir qator monografik tadqiqotlar nashr etildi. Ushbu ishlarning aksariyatida sintaktik valentlik paradigmaticada lug'at tarkibining elementlari sifatida ko'rib chiqiladi.

Shunga qaramay, o'zbek tili fe'lining sintagmatik aspekti ko'proq dolzarb hisoblanadi. Nutq zanjiridagi fe'llar «oldindan aytib bo'lmaydigan» xatti-harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi aniqlandi. Buning uchun leksemaning semantik, sintaktik va leksik valentliklarini aniqlash lozim.

Bizga ma'lumki, so'zning semantik valentliklari til tizimi birliklari sifatida so'zga tegishli bo'lgan, tanlov xususiyatiga ega bo'lgan potensial semantik imkoniyatlardir.

So'zning semantik valentligi tadqiqotchilar tomonidan rus tilidagi fe'llarning semantik valentliklarini o'rganish va ularni amalga oshirishning formal-grammatik shakllanishi bo'yicha olingan natijalar bilan tasdiqlanadi. Shunday qilib, fe'llar bir yoki ko'p valentli, ularning valentliklarini amalga oshiruvchilar esa fe'lning semantik valentliklari ochadigan pozitsiyalarni to'ldirishga qodir o'zgaruvchilar sifatida qaraladi.

Mantiqiy va semantik valentliklarning semantik yaqinligi tufayli ularni valentlikning mantiqiy-semantik darajasi degan bitta umumiy tushunchaga birlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Mantiqiy-semantik sath gapning grammatik jihatdan to'g'riligi asosida voqelanadigan sintaktik valentlik darajasini oldindan belgilab beradi. Sintaktik valentlik valentlik tashuvchisida aktantlar, ya'ni gapning tugallanishi uchun zarur bo'lgan ishtirokchilar mavjudligida ifodalanadi.

Masalan, yuqorida qiyoslanayotgan bermoq fe'li jo'nalish va tushum kelishigi shaklidagi ikki aktantni talab qiladi. Sintaktik valentlik turli tillarda mos kelishi ham, mos kelmasligi ham mumkin, bu ayniqsa aktantning morfologik shaklida yaqqol namoyon bo'ladi - men bir nechta tilni bilaman.

“Valentlikning tobelik grammatikasining asosiy qoidasidan kelib chiqadigan gapning verbotsentrik nazariyasi bilan bog'liqligi hali ham munozarali. Bu nazariyaga ko'ra, fe'l gap markazi bo'lib, unga nafaqat gapning ikkinchi darajali bo'laklari, balki uning subyektini ham bog'liq. Bu nazariyaga asosan chet el tilshunoslari qo'shiladilar: ko'pchilik sovet tilshunoslari uni qabul qilmadilar, fe'ldagi kabi subyektning ham yetakchi mavqeini saqlab qoldilar” [3].

Valentlik va gap bo'laklari munosabati masalasi alohida ajratib ko'rsatilishi lozim.

Ma'lumki, bir qator zamonaviy ishlarda gap bo'laklari kategoriyasi umuman inkor etiladi yoki sintaktik munosabat tushunchasi bilan xiralashtiriladi. Shu bilan birga, O.I.Moskolskaya haqli ravishda ta'kidlaganidek, «me'yoriy grammatikada muhim rol o'ynaydigan gap bo'laklari tushunchasini rad etish oson emas...» [4]. Shuni ta'kidlash muhimki, valentlik nazariyasi bu tushunchani yo'qotmaydi, balki, aksincha, u bilan o'zaro ta'sirlashadi. Valentlik nazariyasini shakllantirishda til birliklarining avtosemantiyasi va sinsemantiyasi tushunchalariga to'xtalib, ularning valentlik tushunchasi bilan munosabatini ochib berish lozim. So'zning avtosemantiyasi va sinsemantiyasi masalalari tilshunoslarni uzoq vaqtdan beri qiziqtirib kelgan, ammo ular faqat XX asrda leksik semantika va mantiq o'rtasidagi munosabatlar asosida jadal ishlab chiqila boshlandi. Hozirgi vaqtda ushbu tushunchalarning asosan ikkita talqini mavjud. Ulardan birinchisi yordamchi so'z turkumlarining ma'nodorligi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi so'zlarning mustaqil ravishda gap bo'laklari vazifasida kelishi yoki ularning shakllanishida ishtirok etishi bilan bog'liq

Ikkinchisi, leksik to'liqlikdan kelib chiqadi.

«Sinsemantiya» deganda, - deb yozadi Guliga, - til birligining kontekst yoki vaziyat fonida boshqa birliklar bilan birikkandagina (so'z uchun) yoki (gap uchun) ma'no ifodalash qobiliyati tushuniladi».

Hozirgi vaqtda ularning valentligi tushunchalari nazariyasi bilan bog'liq holda tuzilgan ikkinchi nazariyaga qaytish zarur. Avtosemantiya va sinsemantiyaning ikkala tushunchasi ham tegishli til birliklarining mustaqilligi va nomustaqilligining umumiy ma'nosi bilan bog'liq. Biroq rasmiylashtirishdagi birinchi tushuncha so'z turkumlarining ma'nodorligi, ya'ni gap bo'laklarining mustaqilligi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi leksik to'liqlik - leksemalarning to'liqsizligi bilan bog'liq.

Ilmiy adabiyotlarda keltirilishicha, sinsematiyani til birligining leksik xususiyati sifatida ta’riflash mumkin, buning natijasida uning sintaksis sohasidagi valentligi yuzaga keladi, aks holda, avto-sinsematiyani valentlikning mantiqiy-semantik va sintaktik darajalarini belgilovchi leksemalar ifodalaydi. Avtosemantik leksemalar erkin tarqatuvchilar, sinsemantik leksemalar, birinchi navbatda, aktantlar bilan birikadi. Sinsemantiya bilan obligator va fakultativ valentlik munosabati masalasi birmuncha murakkabdir. Obligator valentlik, shubhasiz, leksik sinsematiyaning ifodasidir. Fakultativ valentlik valentlik tashuvchisining pozitsion planida ham bo’lib, aktantning grammatik shakli va uning leksik aloqasi bilan bog’liq. Valentlik tashuvchisi yo sinsematiyani aks ettirmaydi, masalan, «bermoq» fe’lida, yoki valentlik tashuvchisining polesemiyasi bilan bog’liq bo’lib, uning ma’no ranglaridan birida valentlik obligator (ya’ni valentlik tashuvchisi ma’noni aniqlashtirishni talab qilmaydi) bo’ladi.

Umuman olganda, sinsemantika obligator valentlik bilan uzviy bog’liq, ya’ni so’zning leksik xususiyati bo’lib, uning boshqa so’z (yoki boshqa so’zlar) bilan obligator birikishini ta’minlaydi, degan xulosaga kelish kerak. Sinsemantiya va uning obligator va fakultativ valentlik bilan munosabati masalasi munozarali tuyulishi mumkin. Bir leksik-semantik variantda so’z obligator valentlikka ega, ya’ni u sinsemantik, boshqasida esa fakultativ valentlikka yoki umuman, aivalentlikka ega.

So’z va gapning birikuvchanligi muammosi zamonaviy tilshunoslikda dolzarb hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda u ko’plab semantik so’z yasovchi sintaktik masalalarni hal qilish bilan bog’liq bo’lganligi sababli jadal rivojlanmoqda.

So’z birikmalarini tanlash nutqiy belgilashning ikki o’qini - paradigmatic va sintagmatik o’qlarni taqozo etadi. Til hodisalarini ko’rib chiqishning bu jihatida so’z va uning birikishi diqqat markazida bo’ladi: leksik va sintaktik, chunki so’zning qo’llanilishi turli xil aloqalar bilan tavsiflanadi. Har bir aniq so’z birikmasida so’zning u yoki bu birikish qobiliyati amalga oshiriladi, bu til tizimida uning barcha distributsiyalari to’plamiga kiradi.

“Sintaktik birikuvchanlik tushunchasini tavsiflashda biz N.Z.Kotelova tomonidan birikuvchanlik tushunchasi ta’rifidan ishlab chiqilgan birikuvchanlikning umumiy nazariyalaridan kelib chiqamiz” [5].

So’zning sintaktik birikuvchanligi uning leksema sifatida muayyan shakllar, pozitsiyalar bilan birika olish qobiliyatidir. U tilda o’zining elementar sintaktik valentliklari majmui bilan ifodalanadi. Sintaktik birikuvchanlik birikuvchanlik umumiy muammosining aspekti sifatida ajratiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, birikuvchanlik so’zlarning asosiy kommunikativ sifatlaridan biri bo’lib, unda uning milliy o’ziga xosligi yaqqol namoyon bo’ladi. Ona tili bo’lmagan tilni faol o’zlashtirish uchun so’z birikmalarini hosil qilish qoidalarini bilish zarur. So’z birikmasi tarkibidagi so’zlarning bog’lanishi tilning ichki qonuniyatlari bilan belgilanadi, ulardan asosiysi valent so’zlar va so’zlarning o’zaro ta’siridir.

Aytilganlarga tayanib, so’zlarning leksik-semantik birikuvchanligini yanada aniqroq ta’riflash mumkin.

So’zning leksik birikuvchanligini aniqlash uning bog’langan nutqda birikishi mumkin bo’lgan so’zlar doirasini va birikmalarning amalga oshirish shartlarini aniqlashni nazarda tutadi.

Leksik birikuvchanlik grammatik birikuvchanlikka nisbatan so’z uchun o’ziga xos va individualdir. Nisbiy mustaqillikka ega bo’lgan leksik birikuvchanlik xilma-xil munosabatlar bilan bog’liq.

Relyatsion (nisbiy) birikuvchanlik soʻzning nisbiy xususiyatlarini aks ettiradi - bu u yoki bu sharoitda, masalan, maʼlum bir semantik topshiriq mavjud boʻlganda amalga oshiriladigan birikuvchanlikdir. Muayyan faktlarni qamrab olish boʻyicha maʼlum bir maʼnoga javob beradigan soʻz birikmalarining soʻnggi turi parametrik birikmalarga mos keladi. Biroq leksik birikuvchanlik hodisasini parametrik birikuvchanlikka keltirilsa, nafaqat absolyut birikuvchanlik turlari, balki parametrik birikuvchanlikka keltirilmaydigan nisbiy birikuvchanlikning boshqa turlari ham hisobga olinmay qoladi.

Taʼkidlash joizki, leksik birikuvchanlik sohasida ikki qator hodisa amal qiladi. Birinchidan, ekstralingvistik omillar, yaʼni obyektiv borliqdagi narsa va hodisalarning real munosabatlari soʻz maʼnolarining mosligi mos emasligini taqozo etadi. Shuning uchun oʻzbek tilida baland uy, katta uy, keng uy deyish mumkin, lekin semiz uy, oriq uy deyish mumkin emas, garchi odam soʻzining birikish imkoniyatlari bunday birikmalarga yoʻl qoʻyishi mumkin: semiz odam, oriq odam, oriq odam. Ikkinchidan, leksik birikuvchanlik til ichidagi semantik munosabatlar bilan shartlanadi, yaʼni oʻz semantikasini soʻzning potensial boʻlmagan xususiyatlariga qarab maʼlum bir soʻzlar yoki maʼlum bir leksik-semantik toifadagi soʻzlar bilan soʻz birikmasida amalga oshiradi. U boshqa soʻzlar bilan birikishga maʼlum bir moyillikni namoyon qiladi va ularni nutqda faollashtiradi. Agar leksik birikuvchanlik, aytib oʻtilganidek, soʻzning leksik tarqatuvchilari toʻplami va amalga oshirish shartlari boʻlsa, soʻzning sintaktik birikuvchanligi unda potensial mumkin boʻlgan sintaktik aloqalar yigʻindisi va xususiyati, sintaktik aloqalar toʻplami va amalga oshirish shartlaridir. Sintaktik birikuvchanlikni bunday tushinishda gap leksikologiya tushunchalarida berilgan sintaktik birlikning tuzilishi haqida emas, balki aynan birikuvchanlik, yaʼni berilgan soʻzning xususiyati haqida, soʻzlarning biror toifasi, soʻz yasovchi seriyaning semantik guruhi emas, balki alohida soʻzning birikuvchanligi, yaʼni bitta soʻz bilan bogʻliq aloqalar toʻplami haqida boradi, faqat sintaktik qatorning ushbu soʻz bilan bogʻliq tarkibiy qismlari aloqalarni tarqatuvchilar nazarda tutiladi. Bunda nafaqat tarqatuvchi shakllar repertuari toʻplami, balki ularni amalga oshirish shart-sharoitlari, xususiyatlari, chiziqli va paradigmatic qatorlarda tashkil etilishi nazarda tutiladi. Ikkinchisi uchun maxsus atamani aniqlash mumkin: model, formula, moslashuvchanlik tuzilishi. Faqat ularning xususiyatlarini taʼkidlash muhim: fakultativlik, majburiylik, bizning holatimizda obligatorlik. «Tutashuvchanlik» atamasining torroq yoki, aksincha, kengaytirilgan maʼnoda qoʻllanishi sintaktik hodisalarni tavsiflashning real ehtiyojlariga ham javob beradi. Bu yerda «valentlik»dan koʻra «birikuvchanlik» atamasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir, chunki valentlik soʻzning leksik va leksik-grammatik tabiati, yaʼni soʻzning oʻz tabiatida mujassamlashgan birikuvchanlik bilan belgilanadigan soʻzning potensial birikuvchanlik qobiliyatidir. Bu haqda quyida soʻz boradi. Soʻzning qandaydir grammatik funksiyasi tufayli yuzaga kelgan birikuvchanlikni esa biz valentlik tushunchasiga kiritmaymiz. Demak, masalaga bunday yondashilganda birikish tushunchasi «valentlik» tushunchasiga nisbatan kengroq boʻladi.

Shuni taʼkidlash kerakki, soʻzning valentlik xususiyatlarini oʻrganish xorijiy tilshunoslikda yetarli darajada yoritilgan. Oʻzbek tilshunosligida bu masala qisman oʻrganilgan.

Rus va oʻzbek tillaridagi feʼlli soʻz birikmalarini qiyosiy jihatdan oʻrganib, shuni taʼkidlash kerakki, har ikki tilda majburiy birikuvchanlik sohasi boʻyicha bir valentli, ikki valentli va boshqa feʼllar ajratiladi, yaʼni ikkala til ham feʼl valentligining miqdoriy tavsifida bir-biriga mos keladi.

Qiyoslanayotgan tillar aktantlarni ifodalashning analitik usullari boʻyicha ham bir-biriga yaqinlashadi. Farqlar, birinchi navbatda, soʻzning semantik tuzilishi bilan bogʻliq. Muayyan

fe'ning semantikasi va fe'llarning leksik birikuvchanligi o'zining semantik tarkibi bo'yicha mos kelmasligi va shunga bog'liq ravishda har ikki tilda turli valentlikka ega bo'lishi mumkin.

“Hozirgi vaqtda til birligining boshqasi bilan birikishining asosiy qonuniyatlari valentlik tushunchasi bilan birlashadi, eng umumiy ma'noda - valentlik tushunchasini talqin qilishda haligacha birlik yo'qligidan qat'i nazar” [6].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, so'zlarning sintagmatik jihatlarini ko'rib chiqishda valentlik ulushiga hal qiluvchi rol tushadi. Valentlik umumiy ma'noda so'zning zaruriy yoki mumkin bo'lgan kontekstual qurshovi, so'zning kontekstual aloqalari, gapdagi turli so'z turkumlari o'rtasidagi semantik va sintaktik darajadagi kontekstual munosabatlar, so'zlarning gapda semantik yoki sintaktik sherik sifatida kontekstual birikuvini nazarda tutadi. Shunday qilib, leksikologiya, sintaksis va leksik semantikaning kesishish nuqtasida joylashgan valentlikning yetakchi roli allaqachon aniqlangan. Tegishli sathlar va lingvistik fanlar kesishgan nuqtadagi bu holat so'zning leksik birlik sifatida nutqiy aktda har doim uni o'z ichiga olgan sintagmaning bir qismi ekanligi bilan bog'liq. Shuning uchun, bir tomondan, so'z har doim leksik to'ldirishga, ikkinchi tomondan, uning gapdagi boshqa so'zlar bilan birikuvining eng muhim shartlari bilan belgilangan leksik ma'noga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun ham so'zlarning paradigmatic va sintagmatik xususiyatlari bir-biridan ajralgan holda mavjud bo'lmay, balki o'zaro dialektik bog'langan va bir-birini taqozo etadi. Shunday qilib, valentlik, aytib o'tilganidek, elementning atrof-muhit elementlari bilan bog'lanish qobiliyati, distributsiya esa elementlarning o'zi.

Fe'l semantikasi har doim jahon tilshunosligining diqqat markazida bo'lib kelgan. Buning sababi, eng avvalo, tilning semantik jihatini ishlab chiqmasdan turib, uning tabiatini, qonuniyatlarini, uning amal qilishi va rivojlanishini, inson tafakkuri va xatti-harakatlari bilan bog'liqligini chuqur tushunish mumkin emas. Tilning semantik tizimini bilmasdan turib, uni ilmiy asosda o'qitish, nutq madaniyati, tafakkur madaniyati uchun ongsiz, rejali kurash olib borish ham mumkin emas, bu esa tilning semantik tizimini o'rganishning nazariy va amaliy jihatdan nihoyatda muhimligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гульга Е.В. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке. М.: “Наука”. 1971. – 34 с.
2. Котелова Н.З. Значения слова и его сочетаемость. М.: “Перспектив”. 1975. – 46 с.
3. Harris Z.S. Mathematical Structures of Language – Pub. “NOMO THE TIKA”. 1967. – 57 p.
4. Смирнова С.В. Развитие персонала образовательной организации в условиях инноваций. Изд. “Наука”. 2021. – 62 с.
5. Токтарова В.И. Педагогика в цифровую эпоху: структурно-содержательный анализ
6. Вестник Марийского государственного университета. Изд. “Вестник”. 2022. №4 – 48 с.
7. Великанова С.С., Кашуба И.В. Научная мысль: традиции и инновации. Изд. “Локоматив”. 2022. – 52 с.